

**Ética e responsabilidade social no
desenvolvimento econômico
brasileiro do século XXI**

**Milena de Oliveira Pimentel
Fatima Cristina Santoro Gerstenberger**

RESUMO

Diante das diferentes necessidades do mercado brasileiro exigidos pelo mundo globalizado e integrado, a aplicabilidade da ética e da responsabilidade social é uma necessidade de prática na tomada de decisão das organizações e do governo de forma a melhorar a qualidade das relações sociais, empresariais e governamentais. O atual trabalho verificou, historicamente, a dinâmica do governo brasileiro, os efeitos da globalização, das grandes organizações transnacionais, bem como as consequências vivenciadas pela sociedade brasileira. Através de dados quantitativos é possível verificar aspectos fundamentais para o desenvolvimento econômico brasileiro. Este estudo levantará conceitos envolvendo possíveis melhorias organizacionais e governamentais. Serve como base para aplicação de conceitos mais específicos que podem influenciar no crescimento e no desenvolvimento econômico brasileiro.

Palavras-Chave: Globalização, desenvolvimento econômico brasileiro, organizações transnacionais, ética, responsabilidade social, governo brasileiro

ABSTRACT

Facing the need of the Brazilian market demanded by the globalized and integrated world, the applicability of ethics and social responsibility is a need for practical decision-making by companies and the government in order to improve the quality of social, business and government relations. The current work has historically verified the dynamics of the Brazilian government, the effects of globalization, the large transnational associations, as well as the consequences experienced by Brazilian society. Through quantitative data it is possible to verify the fundamental aspects for Brazilian economic development. This study will raise concepts involving possible organizational and governmental improvements. Serve as a basis for applying more specific concepts that can occur in Brazilian economic growth and development.

Keywords: Globalization, Brazilian economic development, transnational organizations, ethics, social responsibility, Brazilian government

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Crescimento acumulado por década do PIB per capita...38

Tabela 2: Indicadores do desenvolvimento humano no Brasil (1990 – 2003)..... 39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Sumário

1. Contextualização.....	10
2. Problema.....	11
3 Objetivos.....	12
3.1 – Objetivo geral.....	13
3.2 – Objetivos específicos.....	13
4 Justificativa.....	13
5. Metodologia.....	15
5.1 Quanto aos meios.....	15
5.2 Universo e Amostra.....	16
5.3 Seleção dos Sujeitos.....	16
5.4 Coleta de dados... ..	16
6. Embasamento teórico.....	17
7. Revisão da literatura... ..	22
8. Estudo de Caso.....	38
9. Conclusão.....	47
9.1 Considerações finais.....	48
9.2 Recomendações para trabalhos futuros.....	49
Referências.....	50

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

As mudanças vivenciadas pelas sociedades são constantes e inevitáveis dentro das diferentes nações. A globalização trouxe a necessidade de domínio tecnológico e da eficiência das organizações para o atual cenário de competitividade. A necessidade por crescimento e destaque diante da concorrência e inserção nos mercados internacionais faz com que a sociedade e o Estado precisem se adequar e encontrar soluções diante de problemas de alta complexidade, da velocidade das mudanças e necessidades do mercado, da carência de qualificação e das relações entre diferentes culturas.

Diante do cenário mundial, o governo brasileiro precisa encontrar métodos para manter a abertura de mercado e a entrada de novas empresas de forma balanceada com a indústria nacional e, conseqüentemente, gerar riqueza, atrair investimentos, desenvolver a indústria nacional, manter o saldo da Balança Comercial positivo, gerar empregos, e desenvolver métodos que garantam equidade e desenvolvimento social.

Muitas são as conseqüências das relações entre governo e organizações, principalmente as estrangeiras que, ao competirem com empresas nacionais, refletem, na sociedade brasileira e no meio ambiente, um novo padrão de consumo e de vida.

O tema possui relevância pois permite a avaliação da relação entre empresa e o governo brasileiro ao longo do tempo, e como a ética e a responsabilidade social podem gerar melhorias na sociedade brasileira e meio ambiente e, conseqüentemente, no desenvolvimento econômico brasileiro do século XXI.

2 Problema

O foco deste estudo se baseia na amplitude das relações entre empresas e governo existentes em solo brasileiro, baseadas na ética e no desenvolvimento social e como suas ações moldam e interferem na sociedade

e no meio ambiente, cujo estudo tende a analisar fatores históricos que ocorreram ao longo do tempo e que moldaram a economia e as relações de trabalho do século XX.

A falta de princípios morais é um tema enfrentado pelos agentes envolvidos na atuação empresarial de todas as sociedades, porém têm sido trabalhados de forma variada em todo o mundo. Leva em consideração os diversos interessados, as diferentes culturas, as variações dos benefícios e das facilidades tributárias e legislativas das regiões, as leis ambientais e trabalhistas vigentes, as qualificações da população, a facilidade de acesso a novas tecnologias e novos mercados, entre outros.

Percebe-se que, no cenário brasileiro, a falta de ética e responsabilidade social não se limita somente às empresas, mas também na prática da política pela falta de investimento público em ambientes como hospitais e escolas, em suas respectivas infraestruturas, na falta de incentivos em empresas nacionais, em setores específicos da economia, na capacitação e desenvolvimento da sociedade, na liberdade e facilidade que algumas grandes empresas possuem, entre outros.

Por não se ter uma implementação de medidas de fiscalização e controle efetivo de leis e regras éticas o governo brasileiro limita sua população a realidades moralmente caóticas, organizações perdem valor de mercado diante do cenário mundial e reduz a capacidade de investimentos estrangeiros, conseqüentemente crescimento e desenvolvimento econômico nacional. Muitos são os riscos sociais e ambientais por consequência das relações entre trabalho, remuneração, lucros empresariais e riquezas.

De forma alarmada, as classes sociais se tornam discrepantes cada vez mais, a qualificação dos trabalhadores e incentivo tecnológico perdem espaço, a pobreza e desigualdade se tornam uma realidade difícil de ser controlada e a dependência por mercados internacionais se torna uma realidade.

Como consequência, o Brasil enfrenta dificuldades de desenvolvimento em seu próprio território e diante do cenário internacional. O governo precisa de transformações e adaptações de forma a mediar a redução da burocracia e avanços tecnológicos para se manter no mercado globalizado.

Dentro do sistema produtivo e empresarial brasileiro, muitas organizações comprometem, de forma negativa, a sociedade e o meio ambiente com suas práticas ao estabelecerem as variáveis de seus interesses, ao identificarem seus públicos-alvo e através da aplicação de suas metas para alinhar as respectivas visões e missões, de forma a continuar seu crescimento.

Falta de ética dentro das organizações não traz somente atos de corrupção, mas perda de parceiros comerciais, e má visibilidade diante de seus clientes, podendo perder espaço em seus respectivos segmentos de atuação. As consequências das más administrações, tanto das empresas como do governo, atingem toda a população brasileira.

A exclusão de grande parcela da sociedade brasileira da formação da riqueza da nação dificulta o desenvolvimento econômico brasileiro, que pode ser observado ao longo da história.

Devido aos problemas descritos acima, o desenvolvimento econômico brasileiro é comprometido. A geração de riqueza da nação não ocorre de forma satisfatória e inclusiva. O atual trabalho traz conceitos de ética e de responsabilidade social dentro das organizações e do governo que podem refletir de forma positiva no crescimento e desenvolvimento econômico brasileiro do século XXI.

3 OBJETIVOS

Identificar e verificar algumas das dificuldades vivenciadas pela sociedade brasileira no crescimento e desenvolvimento econômico e apontar a relação com Ética e responsabilidade social.

3.1 Objetivo Geral

Propor apontamentos baseados na ética e na responsabilidade social que podem direcionar a economia brasileira ao crescimento e desenvolvimento de acordo com seu histórico e reflexos de suas consequências sociais.

3.2 Objetivos Específicos

- Verificar as consequências sociais da relação entre grandes empresas e governo;

3.3 Delimitação do Estudo

De acordo com (Marconi & Lakatos, 2017) a delimitação do estudo determina os limites para a investigação e apresenta três níveis de limites, quanto ao objeto, ao nível de investigação e ao campo de investigação. Pode ser em relação ao assunto a extensão e a uma série de fatores.

O estudo se restringe a analisar a ética e a responsabilidade social no papel das organizações e do governo brasileiro sem a capacidade e intenção de denegrir ou expor nomes de organizações ou grupos. Cabe ao estudo verificar, através de alguns contextos históricos brasileiros, as consequências sociais e ambientais através dessas interações. Setores produtivos específicos ou países estrangeiros não são temas de análise profunda para a aplicabilidade do estudo.

4 JUSTIFICATIVA

A importância do atual trabalho tem como base colocar em evidência a importância da aplicabilidade de conceitos sobre ética e responsabilidade social dentro das diferentes organizações existentes em solo brasileiro e no governo, na relação entre os mesmos como consequência no processo de desenvolvimento econômico brasileiro de forma a melhorar a conjuntura social e ambiental brasileira.

A proposta busca identificar e expor a aplicação da ética e da responsabilidade social que podem incumbir-se em soluções e melhorias a níveis sociais e ambientais

como justificativa de melhoria contínua de desenvolvimento econômico. Assegurar que essas medidas sejam cumpridas é a consequência de seus respectivos conhecimentos por todos os envolvidos e do comprometimento das instituições fiscalizadoras e do governo.

A redução de custos e o aumento dos lucros não podem ser os únicos parâmetros de sucesso e metas organizacionais. A riqueza do país não pode ser medida através de relações financeiras. Devem incluir a qualidade de vida da sociedade, o atendimento das necessidades e vontades da população, do respeito e da disseminação dos diferentes costumes e hábitos da cultura brasileira, da preservação do meio ambiente, das outras formas de vida que nos cercam e das futuras gerações brasileiras.

As relações entre empresas e empregados, organizações e governo e sociedade e meio ambiente devem compreender e expressar princípios de comportamentos humanos sadios. As normas morais pessoais precisam ser aplicadas nos diversos ramos da sociedade e nas diferentes atividades de forma a garantir e estabelecer a convivência pacífica entre os envolvidos.

O futuro da sociedade do trabalho pode ser regido por boas práticas que melhores se aplicam, levando em consideração o comportamento das pessoas ao longo das várias fases da história. Existe a necessidade de compreensão do passado, dos reflexos das diversas relações e em como podem servir como parâmetro para a fixação de comportamentos padrões brasileiros, aceitos na sociedade, de forma a reduzir os diversos conflitos de interesses existentes na federação.

A aplicação de conceitos trabalhados na ética e na responsabilidade social pode reestruturar a dinâmica empresarial, o conceito de trabalho e das relações entre as pessoas, a percepção de comunidade, o cuidado com o que é considerado coletivo e o significado de conceitos como responsabilidade, empatia, crescimento, bem-estar e da definição de riqueza.

A nível acadêmico, através da análise do estudo de caso e dos resultados obtidos, é possível expor qualitativamente exemplos de aplicações de metodologias e práticas dos estudos de ciências econômicas alinhados com história brasileira, filosofia e sociologia dentro da realidade brasileira. Para o meio pessoal, cabe ao

estudo uma aplicabilidade de conceitos adquiridos ao longo da formação profissional. Com o atendimento das práticas da melhor forma possível, a sociedade pode se beneficiar com mais qualidade e, conseqüentemente, crescimento econômico.

5 METODOLOGIA

De acordo com (Pereira et al. 2018, 119), O estudo de caso pretende descrever e analisar um caso que apresenta uma particularidade específica que o torne especial da forma mais detalhada possível. Pretende trazer com riqueza os dados e informações que possam contribuir com o saber na área de conhecimentos. Deseja-se, neste trabalho, verificar o processo de desenvolvimento brasileiro ao longo dos anos baseado em fatos históricos e econômicos e nas conseqüências que a sociedade brasileira enfrentou. Busca-se alinhar conceitos de responsabilidade social e de ética nas organizações e nas atividades governamentais.

5.1 Quanto aos meios

A pesquisa ocorre por meio do estudo histórico dos acontecimentos relacionados ao desenvolvimento econômico brasileiro, a relação entre governo, empresas e sociedade a fim de se captar interpretações de forma detalhada e em paralelo se pretende identificar metodologias, normas e leis que possam ser aplicadas de forma a aplicar a responsabilidade social, a ética e a preocupação ambiental na melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

5.2 Universo e Amostra

O nome de universo é designado ao grupo de elementos que tenham as características que serão fontes de objeto do estudo. A amostra, ou também chamada de população amostral, é uma parte do universo selecionada através de um critério de representatividade. (Vergara, 1997)

O universo do estudo, com as características que serão objeto de estudo, envolve a economia brasileira e a amostra não probabilística corresponde às relações entre sociedade, governo brasileiro e as organizações que se encontram localizadas no Brasil.

5.3 Seleção dos Sujeitos

As seleções de sujeitos são destinadas estritamente ao governo brasileiro, as organizações que no solo brasileiro, se encontram localizadas e à sociedade brasileira.

5.4 Coleta de Dados

A coleta de dados se fundamenta em fatos históricos, normas, metodologias e leis que podem ser aplicadas à defesa do trabalho, extraídos de artigos científicos, livros, sites, ou fontes de conhecimento.

5.5 Tratamento dos Dados

Para o tratamento de dados, será feita uma análise do histórico econômico brasileiro, nas relações entre organizações, meio ambiente, população brasileira e governo. Essa verificação permitirá identificar melhor a exposição de métodos qualitativos que podem gerar resultados positivos à nível social brasileiro.

5.6 Limitações do Método

As limitações para a execução do atual trabalho ocorrem visando compreender como o desenvolvimento econômico brasileiro sofreu interferências e se moldou até os dias atuais. Não será objeto de estudo, identificar e solucionar problemas de países estrangeiros, avaliar

economias de outros países, solucionar completamente problemas sociais ou indicar erros nos diferentes governos.

6. Embasamento teórico

Em um mundo globalizado e capitalista, a ordem geral marca o desejo obsessivo de riqueza, o consumo da população na maior quantidade possível, e o aumento de poder. (Kreitlon 2004, 19) Em nome da eficiência produtiva e do enriquecimento, aspectos envolvendo necessidades básicas da sociedade, justiça social, renda da população, e os danos ambientais são sacrificados. (Brum 2011, 632)

O processo de desenvolvimento, em etapas iniciais, não reflete riqueza, e é caracterizado por elevadas taxas de crescimento populacional, divergência na proporção da concentração de renda, baixos níveis de qualidade de vida e pobreza, dificuldades relacionadas ao acesso à educação, à nutrição, às deficiências nas condições de saúde, às condições inapropriadas de moradia e transporte, aos elevados níveis de desemprego e subemprego, à forte dependência do mercado externo e da exportação para necessidades básicas econômicas e a profunda dependência de novas tecnologias estrangeiras. (Ribeiro da Fonseca 2006, 239)

Para os grandes agentes econômicos, questões envolvendo as consequências do processo de desenvolvimento não são relevantes. O mundo é observado como um único mercado interligado para a expansão de seus negócios. Para aumentar a riqueza, a prática capitalista abre o caminho para a exploração dos trabalhadores de forma a reduzir custos e a ocupar-se com bens de valor de troca. Têm-se o domínio econômico sobre os outros aspectos da vida em sociedade onde valores morais, éticos, culturais, humanísticos, entre outros não são prioridades a serem atingidos. (Brum 2011, 632)

Porém, o desenvolvimento econômico não acontece com o capitalismo puramente aplicado, pois ocorre mediante ao aumento acentuado da riqueza nacional, e não somente de grupos específicos. Está relacionado à acumulação de meios de produção, ao crescimento da produção nacional, ao aumento das exportações, à ampliação de investimentos e aos elevados financiamentos nos

setores privados ou públicos, considerando fatores como infraestrutura de saneamento, comunicações, transporte, mão de obra, conhecimento técnico e científico, transporte, produção agropecuária, entre outros. (Ribeiro da Fonseca 2006, 239)

A sociedade brasileira é subdesenvolvida, porém industrializada, capitalista, mas monopolista e estatal. A renda é concentrada sob o domínio da menor parcela da população. Os lucros das organizações capitalistas são grandes, em contrapartida as remunerações dos trabalhadores são baixas. (Besser Pereira 1998, 224) Além dos fatores econômicos internos, o Brasil precisa se adequar à dinâmica do imperialismo monopolista mundial. Ou seja, para manter suas atividades básicas e atender as necessidades da população e das demandas globais, precisa de investimentos externos, abrir o mercado brasileiro e conceder espaço para grandes empresas mundiais detentoras de altas concentrações da produção e da tecnologia de ponta. (Brum 2011, 632)

Nos estágios iniciais do desenvolvimento é comum a carência de serviços públicos básicos e a ausência de órgãos e instituições de administração pública que trabalhem com desempenho de qualidade. Outra característica comum é o grave desperdício dos limitados recursos do governo, muitas vezes aplicados de formas pouco criteriosas por conta da ineficiência na administração pública. Combinados, esses fatores refletem em defasagem e ineficiência de setores que são cronicamente deficientes, como infraestrutura de saneamento, educacional, comunicação, energia e transporte. (Ribeiro da Fonseca 2006, 239)

O crescimento econômico envolve a elevação no nível de atividade econômica local, como consequência do aumento na produção e consumo de produtos e serviços. (Reis, 2018) Nesse processo, o papel do governo é fundamental para a eliminação dos obstáculos relacionados ao desenvolvimento, educação e formação da força de trabalho. É também necessária sua atuação, por meio do investimento público, de forma a criar um ambiente favorável à atividade produtiva. (Ribeiro da Fonseca 2006, 239)

Cabe a ele garantir o equilíbrio de forma que os empreendedores possam gerar valor para os outros. (“ECONOMIA”, 2019) Caso contrário, as consequências de um

mau governo, provocam mudanças imprevistas na legislação, nas políticas econômicas e afetam diretamente as organizações, gerando aumento de riscos e de incertezas na gestão dos negócios e reduzindo investimentos. Os investimentos, que estão associados às inovações técnicas, são fundamentais para a implementação de projetos voltados ao progresso econômico e social. (Ribeiro da Fonseca 2006, 239)

Uma vez que a atuação do governo é fator determinante no processo de desenvolvimento, é necessário que se tenha uma reestruturação financeira. (Azevedo Ferreira, 2012,15) É de extrema importância a verificação e controle das questões envolvendo às tributações, ou seja, as despesas governamentais. Os objetivos a serem alcançados para o desenvolvimento estão ligados à arrecadação de impostos, em contrapartida, quanto maiores forem as despesas, mais baixos são os salários líquidos. (Ribeiro da Fonseca 2006, 239)

Muitas são as consequências para o sistema econômico com a estrutura tributária, em grupos de renda mais baixa e os impostos indiretos sobre bens essenciais causam redução dos salários líquidos. A tributação também tem efeitos não somente sobre as pessoas, mas também sobre os resultados financeiros das organizações e as condições dos negócios. Aumentar a tributação reflete nos custos empresariais, e reduzem a eficiência das empresas, interferindo na competitividade de mercado e refletindo no desenvolvimento econômico. (Ribeiro da Fonseca 2006, 239)

O governo entende o resultado fiscal como sendo a diferença entre as receitas obtidas através da arrecadação com as suas despesas. (“Resultado do Tesouro Nacional (RTN)”, 2021) Envolve encargos sociais, despesas correntes com bens e serviços, entre outros. Em um país em que o processo de desenvolvimento se encontra em estágios iniciais, é comum que ocorram flutuações de tributação por conta dos déficits orçamentários e dificuldades em se obter saldos positivos sem a intervenção do Estado. As consequências da tendência inflacionária envolvem a dificuldade na expansão dos negócios privados, a redução do consumo de bens essenciais, transferência da renda dos assalariados para os empresários. (Ribeiro da Fonseca 2006, 239)

Além da estrutura tributária, o crescimento e o desenvolvimento econômico estão ligados à balança comercial, à expansão da exportação e ao bom funcionamento dos mercados financeiros. (Reis, 2021) Em etapas iniciais do processo de desenvolvimento, existem limitações envolvendo dependência à poupança e dívidas externas para compensar o excedente insuficiente interno, refletindo na limitação de investimentos, nas taxas e nos prazos que as empresas brasileiras recebem para financiar suas atividades. (Ribeiro da Fonseca 2006, 239)

Essa dinâmica limitante prejudica empresas de médio ou de pequeno porte, impedindo ou confinando o surgimento de concorrentes, aprofunda a relação de dependência entre as economias, limita o crescimento brasileiro e reflete em desigualdades sociais. As empresas estrangeiras se beneficiam moldando as relações comerciais de forma a atender aos seus próprios interesses e objetivos. Tende a aumentar o endividamento externo e gera uma subordinação da economia nacional, que não consegue desenvolver ou competir com organizações tão poderosas por conta da dependência financeira, tecnológica, dos produtos industrializados, dos bens de capital, e dos insumos modernos. (Brum 2011, 632)

Como aponta o (Portal da Indústria, 2021), para equilibrar a balança comercial, o Brasil precisa exportar mais bens primários. Para manter a economia aquecida, a produção de bens de consumo, e desenvolver o parque industrial brasileiro, cresce a dependência de bens de capital e a importação de produtos industrializados. Cabe ao governo oferecer incentivos fiscais e outras vantagens para atrair a entrada de determinadas organizações no país. (Brum 2011, 632)

Como consequência, ocorre a exploração exclusiva de determinada atividade econômica por um grupo específico. (Figueiredo, 2016) O domínio dos monopólios altera as relações de consumo, os padrões culturais, e o desenvolvimento científico. Os produtos perdem a identidade nacional por conta da globalização e pela terceirização da produção, já que importa para a sociedade brasileira valores estrangeiros que visam o consumo imediato e itens substituíveis. (Brum 2011, 632) Como os valores morais entre sociedades tendem a possuir divergências, pode ocorrer o choque cultural. (“Valores morais”, 2020) Essas divergências culturais devem ser coordenadas. O Estado deve articular harmonicamente as forças econômicas e sociais com as necessidades da sociedade, assegurando parcela

expressiva de responsabilidade e poder às comunidades locais e regionais, bem como aos distintos setores e segmentos da economia e da sociedade de forma a manter os valores morais. (Brum 2011, 632)

A ordem estabelecida envolvendo o desenvolvimento econômico, a globalização, o neocapitalismo, a oligarquia e as dinâmicas entre empresas e governo na sociedade brasileira reacendem discussões sobre questões éticas e da responsabilidade social em torno do rumo da sociedade, qualidade de vida e riqueza. (de Jesus, 28)

O ser humano deve ser visto e tratado com sua devida importância, vivendo em harmonia com o meio ambiente, outros seres e outras organizações. Seus costumes, tradições, hábitos e características devem ser aceitos e respeitados por toda a sociedade. Os princípios éticos têm por objetivos implementar fundamentos necessários para haja um funcionamento da vida em população baseado em deveres e direitos. (Oliveira 2012, 80)

Por meio do ético, a sociedade como um todo possui condutas voltadas para o bem e para a liberdade democrática, pensando não somente no seu próprio bem, mas no que é considerado correto diante das relações sociais. Os bons costumes, ligados à moral, são as ações envolvendo a igualdade, a justiça e o direito que cada pessoa ou organização possui no meio social. (Oliveira 2012, 80)

Em âmbito empresarial, as ações voluntárias, também chamadas de responsabilidade social, atuam visando o benefício do público geral. Cabe às organizações repensarem suas posturas, condutas históricas e atuais e aplicar comportamentos capazes de promover o bem-estar dos envolvidos, rumo ao desenvolvimento e prosperidade econômica. (“Responsabilidade Social: o que é, importância e exemplos”, 2021)

O desenvolvimento deve englobar conceitos éticos e morais, de responsabilidade social em alinhamento com o aumento da produção, aos serviços da integração social, a taxa elevada de investimentos, à responsabilidade coletiva e do bem estar individual não somente da sociedade presente, mas das que virão com o passar do tempo. (Brum 2011, 632)

7. REVISÃO DA LITERATURA

A necessidade por uma sociedade capitalista ocorreu pela acentuada intervenção dos Estados ao longo dos anos. O setor público cresceu por conta da estatização de muitos dos serviços básicos, do aumento da burocracia estatal, da expansão das funções assistenciais e redistributivas, e do corporativismo acentuado. Os déficits públicos e o endividamento do Estado comprometeram sua própria eficiência, já que geraram elevação de custos previdenciários e sociais, e comprometeram os investimentos. A ineficiência da capacidade de gerenciamento do estado abriu espaço para o desenvolvimento das práticas capitalista. (Brum 2011, 632)

O capitalismo foi dividido em fases. A primeira foi a designada capitalismo comercial, ou pré-capitalista, baseada no modelo econômico de trocas comerciais. A segunda fase foi chamada de capitalismo Industrial, resultado das mudanças políticas e das revoluções tecnológicas. A terceira fase é definida por capitalismo financeiro e é caracterizada por empresas multinacionais transnacionais que ganharam espaço pelo domínio das práticas monopolistas. (“A origem do sistema capitalista”, 2018)

O sistema capitalista da terceira fase ganhou força, refletindo a obsessão pelo lucro, a total liberdade da iniciativa privada no processo produtivo, produzindo mais e melhor a menores custos, a competição e eliminação de organizações concorrentes e a concentração da propriedade. As práticas capitalistas, ao longo dos anos, reestruturaram o processo produtivo e comprometeu a qualidade de vida da sociedade de forma negativa. Em conjunto com a revolução industrial, ou o chamado capitalismo industrial, trouxe importantes avanços tecnológicos em conjunto com a produção em larga escala, exigindo mais disponibilidade de recursos naturais básicos e de capital. Em prol do enriquecimento, produzia mais em menos tempo, com menores custos para os donos das indústrias. Porém, em períodos de crise no sistema, era possível verificar reduções dos investimentos, dos níveis de produção, do comércio e desemprego. (Brum 2011, 632)

De acordo com (“O anticapitalismo em 5 minutos”, 2020), o capitalismo é um sistema baseado na ideia de crescimento ilimitado, porém predatório. Muitas foram as propostas de organização e funcionamento da sociedade e da economia formuladas por conta das injustiças sociais que foram agravadas com o avanço da revolução industrial e do capitalismo. O sistema de organização que tinha por objetivo se contrapor ao pensamento liberal e ao capitalismo era o chamado socialismo e comunismo. Sua premissa envolvia que as causas básicas das injustiças sociais eram consequências da ganância das classes dominantes através da propriedade privada dos meios de produção. (Brum 2011, 632)

É uma doutrina política e econômica baseada no princípio de igualdade de forma a repensar o sistema capitalista que vigorava na época. (“O que é socialismo?”, 2017) O regime socialista priorizaria a solidariedade e a abundância universal abolindo a propriedade privada dos meios de produção através da luta armada. O agente principal dessa transformação seria a classe trabalhadora, responsável por desenvolver uma sociedade perfeita, igualitária, sem classes sociais e sem Estado, ou chamada de comunista. Cada indivíduo teria suas necessidades harmônicas e solidariamente atendidas. (Brum 2011, 632)

Com o objetivo de buscar alternativas que pudessem melhorar o cenário social da época, alguns avanços sociais puderam ser observados em países onde o regime socialista foi implementado. (“O que é socialismo?”, 2017) Envolve a redução da miséria, pleno emprego, elevação do nível de educação e de saúde para toda a população, maior equilíbrio na distribuição de renda, de modo a atender as condições básicas de vida, estímulo ao usufruto dos bens culturais, transporte coletivo acessível a grande maioria da população, entre outros. O fracasso do socialismo envolve questões de restrições às liberdades individuais e políticas, a liberdade de pensamento e de expressão, a centralização da burocratização, entre outros. (Brum 2011, 632)

Porém, em países como o Brasil, que adotaram o sistema capitalista de produção, a busca incessante de lucro gera consequências envolvendo a exploração do trabalho humano. (“A LUTA PELO DIREITO DOS TRABALHADORES NO ÂMBITO MUNDIAL E BRASILEIRO: UMA ANÁLISE HISTÓRICA”, 2021) A existência de um sistema econômico alternativo, social e político desacelerou e redefiniu as

características do capitalismo, que passou a se posicionar sobre questões envolvendo a garantia de segurança e bem-estar social da coletividade. Muitas foram as práticas e direitos concedidos, principalmente sobre os trabalhadores, de forma a minimizar os impactos das mudanças estruturais observadas nas sociedades. (Brum 2011, 632)

Como consequência, as Uniões Operárias existentes no Brasil, que com o advento da indústria passaram a se organizar de acordo com seus diferentes ramos de atividade, ganharam forças, surgindo o movimento sindical no Brasil. (“História do sindicalismo no Brasil e no mundo”, 2017) Os sindicatos foram se fortalecendo e muitas foram as conquistas reconhecidas legalmente, envolvendo as condições básicas e a redução da jornada de trabalho, seguro desemprego, idade mínima para atividades, reajustes salariais, repouso semanal, férias remuneradas e previdências e assistentes sociais. (Brum 2011, 632)

A comercialização dos produtos é realizada em um mercado livre, com pouca ou nenhuma interferência do Estado no capitalismo. (“O que é o capitalismo?”, 2018) Porém, por conta das pressões sociais, o papel do Estado se ajustou com o passar do tempo. Passou a interferir na relação entre trabalhadores e organizações de forma a manter a ordem para a melhor dinâmica dentro do sistema capitalista, orientou a economia através de mecanismos de estímulo em determinados setores, atuou como empresário com as empresas estatais em setores básicos da economia e agiu de forma a acelerar a fase de reconstrução quando necessário. (Brum 2011, 632)

A intervenção do Estado se intensificou entre a terceira e a quarta década do século 20, na chamada nova fase do capitalismo, neocapitalismo, ou capitalismo social, onde o capitalismo se alia a preocupações relacionadas com o bem-estar social. (“neocapitalismo”, 2021) Permitiu minimizar as chances e consequências de ações fora de proporção do sistema capitalista, com intuito de determinar relativo equilíbrio nas relações sociais de trabalho, mas sem alterar a essência do sistema. (Brum 2011, 632)

A revolução tecnológica através do desenvolvimento aperfeiçoamento informática reestruturou os mercados mundiais e seus efeitos são observados nos métodos de produção, nas organizações, nas relações de trabalho e na política

financeira dos governos. (Gorender, 1997) Permitiu que a automação e a robotização nos setores produtivos se intensificassem, que a comunicação e a relação entre países ocorressem de forma mais veloz, que o comércio entre os consumidores e produtores pudesse se tornar mundial. A relação entre os mercados se tornou global gerando maiores interdependências entre as economias. (Brum 2011, 632)

Essa abertura comercial gerou o imperialismo monopolista que tem como característica a concentração do capital e da produção por grandes corporações multinacionais. A estrutura que dominava totalmente o mercado sem concorrentes. (“monopólio”, 2021) Essa expansão teve o poder de gerar a concentração do capital e da produção de grandes corporações multinacionais ou transnacionais, substituindo em parte a competição e a concorrência através da associação em cartéis. O Brasil abriu espaço para grandes corporações, que possuem seus centros de decisões no exterior e visões baseadas em padrões culturais estrangeiros. No geral, lidou com necessidades empresariais divergentes com os objetivos nacionais que, de certa forma, não alcançaram metas que geraram o desenvolvimento do país. (Brum 2011, 632)

O processo de transnacionalização significa que algo ultrapassou as fronteiras nacionais, englobando mais do que um país. (“transnacionalização”, 2021) A transnacionalização gerou alteração na economia mundial e trouxe instabilidade para os sistemas de produção. Aprendeu-se a transformar e desenvolver matéria prima, desenvolver maquinário mais veloz e mais eficiente, que pudesse substituir o trabalho braçal e reduzir drasticamente as falhas e priorizou-se o fortalecimento dos centros hegemônicos do mundo capitalista. (Brum 2011, 632)

O processo de globalização, caracterizado pelo sistema global e interdependente, reorganizou o mundo. (Ramalho 2012) Nas últimas décadas, o Estado precisou se ajustar quanto às suas funções, e quanto às suas associações internacionais. O posicionamento das grandes corporações transnacionais aumentou e as relações de trabalho foram se alterando para que a produção de escala fosse atingida. Algumas das suas consequências envolvem a multipolarização econômica, a industrialização de regiões em desenvolvimento, a ampliação da dependência externa dos países em desenvolvimento, o agravamento da exclusão social e a seleção de países capazes de participarem da economia global. (Brum 2011, 632)

Para facilitar a superação da crise do capitalismo no final do século vinte, um programa político, ideológico e econômico chamado de neoliberalismo foi aplicado. (Brum 2011, 632) Reduzia ao mínimo a ação estatal e o mercado assumia a função central. (NOJOSA 2015) e pretendia combinar liberdade econômica com resultados sociais, harmonizar a liberdade de forma a admitir os deveres que a humanidade deve possuir em relação aos indefesos e buscava a criação de mercados competitivos e baseados nas exigências da sociedade de consumo. (Brum 2011, 632)

O neoliberalismo comprometeu o parque industrial brasileiro de forma com que seu potencial de crescimento e diversificação fosse comprometido e defasado, levando a perda de competitividade com produtos similares diante do cenário mundial. (Lacerda, 169) Os princípios do neoliberalismo também favoreceram as empresas mais fortes no livre mercado, produziram sacrifícios sociais e comprometeram valores humanistas. (Brum 2011, 632) De acordo com (NOJOSA 2015), a produção brasileira diminuiu e as despesas sociais aumentaram. Houve um grande retrocesso social, empobrecimento da população trabalhadora e aumento de novos grupos sociais em condição de extrema pobreza, agravando a crise econômica e social brasileira.

Historicamente, o Brasil é um país de economia dependente desde sua colonização e não possui estrutura para que seu funcionamento ocorra de forma autônoma. Essa relação moldou que seu funcionamento se baseasse nas ações e necessidades de nações estrangeiras mais poderosas, detentoras de capital. Em paralelo, a sociedade, para manter suas atividades, incorporou inovações tecnológicas ao sistema produtivo brasileiro aumentando ainda mais a dependência com relação aos países desenvolvidos, pois não era constituída de forma organizada para atender seus próprios interesses, e sim os de outras nações. As normas de organização da sociedade foram impostas por Portugal diante da colonização, logo não possuía clareza de autonomia educacional e cultural. (Brum 2011, 632)

O mercantilismo e o colonialismo orientaram a economia para o comércio exterior de forma com que a lógica de produção passasse por grandes mudanças. (“Comércio Internacional na era das Grandes Transformações Geopolíticas”, 2019) Internamente, atendia aos interesses do latifúndio, do comércio exportador e importador e dos traficantes de escravos. A maioria da população vivia em condições precárias de subsistência e marginalizada do processo econômico dominante,

enquanto a classe que possuía renda para consumir, importava os produtos de seus interesses. (Brum 2011, 632)

Grupos específicos da sociedade brasileira se revoltaram ao longo do tempo como consequência das desigualdades e das insatisfações sociais causadas pelo processo histórico, político, étnico ou religioso. (“Revoltas, Guerras, conflitos e movimentos sociais no Brasil”, 2021) Eram baseados nos interesses locais da comunidade sem perspectivas, porém, de maneira geral, suas manifestações não foram capazes de abalar a estrutura de privilégios de uma maioria restrita da sociedade, o poder centralizado do Estado unitário e a ameaçar a ruptura dos vínculos de dependência em relação aos centros hegemônicos de poder mundial. (Brum 2011, 632)

São denominados ciclos econômicos as atividades econômicas praticadas no país ao longo do tempo. (Bezerra, 2021) O ciclo econômico brasileiro era moldado de forma a satisfazer as necessidades externas e evoluiu através dos ciclos econômicos sucessivos. Quase não havia mercado interno, pois a maioria da população vivia em condições subumanas de existência, e a terra era um recurso dos mais afortunados da sociedade brasileira da época era fator de dominação, exploração e exclusão. (Brum 2011, 632)

O brasileiro, diante de sua composição étnica-cultural básica, oriunda do português, do índio e do negro. (“Composição étnica do Brasil”, 2021) Esse processo civilizatório foi influenciado pelas circunstâncias históricas, pelas variadas condições ambientais do vasto território, pelos objetivos econômicos e pelas movimentações políticas. Alcançando o intenso processo de migração, a entidade nacional e cultural brasileira se tornou mais complexa e mestiça, que contribuíram para atenuar as diferenças e os conflitos sociais. (Brum 2011, 632)

A mão de obra escrava do índio, do negro e trabalho de estrangeiros na época colonial foi utilizada para atender as demandas da produção de excedentes e se tornou a base de toda a atividade econômica brasileira. (“Escravidão no Brasil: origem, causas, consequências, fim”, 2021) O escravo, que não era considerado juridicamente pessoa, e sim uma mercadoria, era visto como objeto que se substituíam. A escravidão também moldou o desequilíbrio da riqueza e da renda. Não existia a

convivência harmônica e o respeito social entre as classes sociais. Cresceu-se a cultura da impunidade, do legado da desigualdade e injustiça social, até hoje vigente, e a cultura da dependência, que, em vez do talento e do mérito, privilegia o fisiologismo, o apadrinhamento e o nepotismo. Comprometendo a cidadania e enfraquecendo a nacionalidade. (Brum 2011, 632) A cultura da impunidade cometida por corporações ou por agentes públicos gera graves consequências para toda a sociedade. (Gomes, 2021)

O conceito de consciência do cidadão brasileiro foi surgindo à medida que os interesses dos setores da sociedade da colônia passaram a se divergirem dos interesses da metrópole. A construção da democracia moderna ocorreu com as profundas transformações sociais, políticas, culturais e econômicas da revolução industrial, porém, por muito tempo continuou sendo formada de senhores e escravos, onde a maior parte da população não possuía perspectivas de melhoria na qualidade de vida. Os imigrantes europeus tiveram um papel nas mudanças no perfil da economia pois permitiram maior dignificação do trabalho na sociedade brasileira. Apesar da exploração e das injustiças sofridas, novas frentes econômicas foram se abrindo com a extinção do trabalho. (Brum 2011, 632)

O preconceito era comum pois aprendeu-se a valorizar o que era estrangeiro. Entendia-se que o que era nacional era de baixo valor ou fora dos padrões. Essa concepção era válida não somente para bens e serviços, mas para como a própria sociedade se enxergava. O sentimento de inferioridade envolvia os índios, os negros, o clima, a hereditária dos mestiços, a incapacidade industrial, as questões culturais e artísticas, entre outras. A sociedade possuía dependência cultural, e importava ideologias, ciência, tecnologia, arte, sistemas políticos, educacionais, entre outros. A elite intelectual brasileira tinha uma visão distorcida da sociedade e desconsiderava a maior parte da população. (Brum 2011, 632) O preconceito se estendeu em fatores como local de moradia, religião, sexo, cor ou raça e orientação sexual. (“Datafolha: 30% dos brasileiros dizem ter sofrido preconceito por causa da classe social”, 2021)

O processo de industrialização foi reforçado gerando mudanças na forma como a sociedade se via e nas relações entre trabalhadores e organizações. Novas classes sociais surgiram e o sistema político passou a ser contrariado. Novos rumos para o país começaram a ser pautas entre a elite intelectual brasileira com o intuito de

verificar os problemas que a economia vivenciava. Tem-se o início dos protestos operários e da luta social, o desenvolvimento da urbanização, e da movimentação de emancipação feminina. (Brum 2011, 632)

Em paralelo ao crescimento da compreensão da nacionalidade brasileira, se intensificou o processo de industrialização. O governo da época fez grandes investimentos no setor produtivo, através de maquinários e melhorando o setor de transportes e energia. (“Industrialização brasileira: características, fases - Mundo Educação”, 2021) Diferentemente do histórico comercial, o Brasil, que era uma economia voltada para a exportação de itens primários, passou a transferir seu eixo econômico em direção ao mercado interno, de forma a fortalecer o crescimento urbano e industrial. O processo de industrialização redefiniu a indústria no território brasileiro. Os empresários ganharam forte presença nas questões políticas. Cresceram os serviços e o comércio. A defasagem da indústria brasileira com relação a grandes potências, promoveu a conscientização da necessidade pela integração nacional. (Brum 2011, 632)

Foi a partir de 1930 que a Revolução Industrial brasileira acelerou priorizando os meios de produção, apropriação do excedente, acumulação de capital, concentração da renda e de capital, oligopolização de algumas atividades econômicas, entre outros. (Besser Pereira 1998, 224) O governo brasileiro que assumiu o poder neste ano, implementou um projeto de industrialização para reduzir o atraso industrial, pois acreditava-se que dessa forma o desenvolvimento da economia seria atingido. Em conjunto com a alta demanda da agricultura como consequência das elevadas exportações, era essencial a implementação e crescimento de um parque industrial próprio. O governo também buscou gerar um equilíbrio entre os empresários e os trabalhadores, concedendo favores aos empresários envolvendo proteção diante as concorrências externas, incentivos e créditos, e direitos trabalhistas aos assalariados. Questões como salário-mínimo, repouso semanal remunerado, regulamentação do trabalho das mulheres e menores, foram algumas das proteções legais obtidas neste período pelos trabalhadores. (Brum 2011, 632)

Nas décadas de 1930 e 1940, o Brasil vivenciou um período conturbado, agravado, principalmente, por conta da crise mundial. Não havia um plano concreto

no governo da época, mas visava-se possibilitar o acesso à previdência social dos trabalhadores e ampliar a geração de empregos através da expansão industrial e da política salarial para aumentar o poder aquisitivo dos trabalhadores e na área da indústria básica, ocorreram estatizações de grandes empresas. Foi adotado o modelo de desenvolvimento no Brasil onde tinha-se um estado forte e uma política de industrialização por substituição de importações. A necessidade da sociedade brasileira era atendida por iniciativas empresariais que utilizavam matéria prima e mão de obra local, onde a riqueza gerada servia como melhoria local. (Brum 2011, 632)

Foi a partir dos anos 50 que as empresas estrangeiras tiveram um papel decisivo no padrão de acumulação no Brasil. (Besser Pereira 1998, 224) A busca pela produção de bens de consumo duráveis se tornou o objetivo do processo de industrialização em meados da segunda metade da década de 1950. A economia brasileira apresentou um surto de elevado crescimento quantitativo e qualitativo, intensificando a sofisticação do segmento econômico. Essa mudança passou a exigir maior volume de capital, tecnologia de ponta, mão de obra qualificada, produção em escala, capacidade gerencial, entre outros, porém os produtos mais sofisticados só poderiam ser comercializados pela parcela da sociedade detentora de poder aquisitivo alto, que representava uma reduzida camada da população.

A produção passou a ser distribuída por todo o território brasileiro onde houvesse consumidores com suficiente poder aquisitivo, exigindo aperfeiçoamento da infraestrutura dos diferentes setores brasileiros. Somente na segunda metade da década de 1970 que o Brasil completou razoável processo de industrialização por substituição de importações, porém com a estagnação econômica dos anos 80, e com a velocidade da revolução tecnológica, a economia brasileira sofreu a defasagem da capacidade produtiva diante de outras nações. (Brum 2011, 632)

A reforma no campo educacional era um processo fundamental para a modernização do país. (Besser Pereira 1998, 224) O ensino industrial mereceu especial atenção do governo, com o objetivo de preparar mão de obra qualificada. Para se adequar, o governo adquiriu empréstimos com países estrangeiros para financiar obras de infraestrutura, novas aquisições de bens de capital e financiamento de outras importações. O Brasil passou a produzir no próprio país itens

industrializados, porém através de empresas estrangeiras, aumentando sua dependência tecnológica. (Brum 2011, 632)

A participação brasileira no comércio internacional permaneceu estagnada. (Besser Pereira 1998, 224) A industrialização no país permaneceu voltada para o mercado interno, sem a intenção de produzir e desenvolver os setores capazes de gerar produtos e serviços que se buscavam mundialmente, geralmente de maior valor agregado. Dentro dessas condições, empresas multinacionais ocuparam o espaço nos setores que possuem defasagem das empresas nacionais. (Brum 2011, 632)

Sem grandes empresas privadas nacionais, limitados empresários empreendedores, base científica sem estímulos, falta de impulso de desenvolvimento em tecnologia própria, poupança interna com recursos insuficientes e com carência de capital e recursos humanos qualificados, o Brasil não conseguiu promover seu próprio desenvolvimento. De forma a diminuir a diferença no nível de industrialização e renda do Brasil com os países desenvolvidos, vivenciou-se um período de crescimento econômico acelerado, onde objetivava-se atingir metas amplas que incluem aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos e humanos. Para isso, criou-se o Plano de Metas e fundamentava-se na compreensão da elevação da qualidade de vida, solidariedade, bem-estar, segurança, equilíbrio social, e felicidade das pessoas e da sociedade como um todo. (Brum 2011, 632)

O governo estimulava a entrada de investimentos estrangeiros de risco nos setores produtivos que se encontravam em desequilíbrio, atraindo empresas multinacionais. (Besser Pereira 1998, 224) Com relação ao capital estrangeiro, o governo concedeu estímulos à entrada de forma a manter fortes restrições e delimitações de onde os recursos deveriam ser aplicados e limites quanto a remessa de lucros para o exterior. (Brum 2011, 632)

De modo geral, a economia expandiu, porém nos campos da educação e da agricultura teve desempenho comprometido. O Brasil, com a grave carência educacional e de ensino formal, diante do modo de produção capitalista, não gerou eficiência na especialização do trabalho. O consumo aumentou e, por conta da necessidade por mão de obra de maior qualificação, surgiu uma classe média assalariada brasileira. O nível dos salários subiu, a região sudeste recebeu acelerado

crescimento econômico e observou-se acentuada concentração do capital em grandes empreendimentos econômicos, gerando os oligopólios. (Perseguini 2016, 168)

A indústria foi beneficiada com o capital multinacional orientado para os ramos especializados. Já os setores tradicionais foram orientados pelas empresas privadas nacionais, onde a necessidade por desenvolvimento de tecnologia não era exigência. Essa dinâmica permitiu que grandes empresas assumissem o controle de alguns ramos mais modernos da indústria brasileira. (Brum 2011, 632)

O parque industrial brasileiro ganhou novo formato de forma a ficar mais integrado e tecnológico depois de 1960, gerando acumulação e desenvolvimento. Novas classes sociais surgiram, e a classe operária cresceu. (Besser Pereira 1998, 224) Porém, no período de 1961 a 1964 o Brasil passava por uma disputa a hegemonia nacional e entrava em uma crise global e, conseqüentemente, ocorreu a aceleração inflacionária e a grave crise cambial. O crescimento econômico com base na expansão da indústria era uma possibilidade que parecia ter se esgotado. (Brum 2011, 632)

Um plano ortodoxo de estabilização foi aplicado com o objetivo de reordenar a economia e alinhar o Brasil para uma nova etapa de crescimento. Incluía contenção da expansão monetária, redução dos subsídios para a importação de alguns itens em específico, corte de gastos públicos, e desvalorização cambial para estimular as exportações. Ocorreu a estagnação econômica por conta da queda da renda per capita e o crescimento desacelerado da inflação. Diante do cenário de incertezas, o empresariado se retraiu, os investimentos reduziram, o crescimento do PIB caiu, o desemprego aumentou, e o mercado externo ganhou espaço na economia industrial mais avançada brasileira. A fraqueza do governo gerou apreensão da classe empresarial, e reivindicações dos trabalhadores. (Brum 2011, 632)

O populismo voltou ao poder em 1961 e precisou lidar com os divergentes interesses das novas forças sociais, das multinacionais e dos interesses da classe trabalhadora industrial. Algumas das metas envolviam, através do plano econômico, fortalecer e ampliar a presença do Estado na economia, estimular o mercado interno,

reforçar a empresa nacional de pequeno e médio porte e aplicação de recursos públicos para a área social. (Brum 2011, 632)

Uma nova ordem foi consolidada em 1964 quando os militares assumiram o governo. Entendiam que o desenvolvimento brasileiro ocorreria estreitamente com o crescimento econômico, do fortalecimento do poder nacional, através de avanços tecnológicos e da união entre capitais do Estado, multinacionais e locais. Questões como o atendimento das necessidades fundamentais da maioria da população e a melhoria de seus padrões de vida sociais não eram levados em consideração. (Brum 2011, 632)

Durante o período militar, o Brasil retrocedeu em questões envolvendo o desenvolvimento humano. Ao longo dos anos ampliou o número social de marginalizados e excluídos. A ideologia nacionalista se intensificou com a estatização dos setores básicos, visando manter a imagem democrática. Na prática, aumentou o controle salarial, exerceu forte interferência sobre os sindicatos e as organizações da sociedade civil, e praticou rigorosas repressões para controlar a sociedade e os meios de comunicação. (Brum 2011, 632)

Em 1980, houve a redução no ritmo de crescimento devido ao esforço de ajustamento imposto pela crise da dívida, a desvalorização cambial para reequilibrar a balança comercial. (Besser Pereira 1998, 224) 64,4% da população ativa brasileira recebiam até dois salários-mínimos, a taxa de analfabetismo era de 26,1%, e moldava-se o modelo de subdesenvolvimento industrializado, de acordo com (Besser Pereira 1998, 224).

O desempenho econômico no Brasil ficou muito comprometido desde 1980, e suas consequências negativas perduraram até os primeiros anos da década de 1990, gerando altos desequilíbrios macroeconômicos e baixo crescimento. A sociedade civil ocupou espaços envolvendo a política e houve a busca e luta pela defesa dos direitos humanos, reconquista das liberdades democráticas e pela reconquista da cidadania. As metas do governo envolviam geração de novos empregos, melhoria progressiva dos salários e das condições de vida da população. (Charles 2015, 296)

Havia grande divergência entre os propósitos anunciados pelo governo e as possibilidades concretas para que as metas fossem atingidas. (Brum 2011, 632) A

intenção era construir uma ordem liberal, mas com pouca ou nenhuma democracia brasileira. Para recuperar a economia, houve o congelamento de preços e os salários foram reajustados. (História do mundo, 2021) Como consequência, houve a desorganização do sistema produtivo, aumento da inflação, elevação da dívida pública, entre outros, gerando a estagnação econômica. (Brum 2011, 632)

Em 1994, de forma a combater as taxas inflacionárias, o governo aplicou o Plano Real com profundo ajuste fiscal e reformas estruturais. (Besser Pereira 1998, 224) A nova moeda tinha por objetivo promover a estabilidade econômica através da paridade da moeda com as reservas cambiais disponíveis. As consequências envolviam a redução da desigualdade de renda, fortalecimento do Banco Central, entre outros. (“Plano Real”,2021)

Através da contenção do processo inflacionário, a estabilização da economia gerou crescimento da renda média dos trabalhadores assalariados, porém a manutenção de altas taxas de juros refletiram no ritmo de crescimento da economia brasileira, elevando o índice de desemprego. (“Biblioteca presidência da república”, 2021) A alta liquidez nos mercados internacionais garantiu grande influxo de capitais internacionais ao Brasil de toda ordem.

Porém os planos de desenvolvimento nos anos 1990 e 2000, a política de competitividade em 2003, o Programa de Aceleração do Crescimento em 2007, a Política de Desenvolvimento Produtivo em 2008, não foram suficientes para reverter a tendência à especialização da indústria na produção de bens de baixo valor. As políticas em nível nacional obtiveram resultados insuficientes, influenciadas pela crise política em 2013. (de Lacerda, 2021, 169)

Nos últimos cinquenta anos, a economia brasileira se transformou em uma economia subdesenvolvida, com grandes desigualdades. O capitalismo competitivo é a ideologia dominante, e a falta de políticas orientadas ao incentivo de segmentos com maior potencial de valor agregado agravou a desestruturação produtiva brasileira. Nas últimas décadas o Brasil se tornou ainda mais dependente da importação de equipamentos produtivos de alta tecnologia, mantendo sua posição mundial na exportação de commodities agrícolas e produtos de base primária.(Besser Pereira 1998, 224)

A queda na produção industrial brasileira continuou com a redução do crescimento das economias mundiais após o ano de 2012. A crise econômica brasileira se agravou no ano de 2015 com as perdas para a indústria de transformação. A nível competitivo, os padrões da indústria brasileira são defasados se comparados aos internacionais, refletindo em prejuízos na base industrial brasileira. (de Lacerda, 2021, 169)

Essa intensificação do processo de desindustrialização brasileira representou, com o passar dos anos, a substituição da produção nacional por artigos importados, a perda de emprego industrial, da referência de produção capacitada diante dos outros países, o comprometimento da especialização fabril, a reprimarização de meios de produção, o valor adicionado e a capacidade de atender as demandas industriais internacionais de ponta. (de Lacerda, 169)

Diante do cenário, é preciso valorizar a taxa de câmbio, recurso capaz de sustentar a competitividade sistêmica do Brasil. Em uma economia oligopolista, baseada no capital, aumenta-se ainda mais as desigualdades estruturais com a inflação, de difícil controle. (de Lacerda, 169)

O descontrole da inflação ao longo dos anos refletiu na insegurança e desarmonia da economia e da sociedade. A ausência de objetivos de longo prazo, em conjunto com a privação de planejamentos bem estruturados, criou um ambiente propício ao convívio harmônico da sociedade brasileira, das organizações, do governo brasileiro e do meio ambiente. (Brum 2011, 632)

A luta pelos direitos do trabalhador e do cuidado com o meio ambiente ocorre durante toda a história do desenvolvimento econômico brasileiro. Porém, somente em meados dos anos 1990, que a ideia de responsabilidade social começou a ser difundida por intelectuais, pesquisadores e cientistas no Brasil por consequência de fatores históricos mundiais existentes nas pautas das empresas, governos e imprensa. (Perseguini 2016, 168)

Ao longo do século XX, questões como trabalho escravo, péssimas condições sanitárias de trabalho, exploração da mão de obra barata, de recursos naturais, e desastres ecológicos ficaram mais evidentes. Devido aos desastres vivenciados em solos brasileiros, sendo eles resultados das más ações dos governos, das

organizações, pelo ágil crescimento científico e tecnológico dos países industrializados, observou-se a necessidade da aplicação de ideias e da consciência ecológica. (Perseguini 2016, 168)

Surge então a ética empresarial de forma a reduzir os efeitos que a globalização, as grandes empresas transnacionais e as relações de trabalho geraram na sociedade. Busca-se a responsabilidade das empresas além de seu ambiente, desenvolvendo o olhar para percepções de problemas humanitários e ambientais. Foi definido como responsabilidade social o conjunto de práticas e ideias, de forma a gerar benefícios para todas as partes envolvidas e interessadas na empresa, que devem fazer parte da estratégia de cada organização para evitar prejuízos. (Perseguini 2016, 168)

Ao longo dos anos, as inovações organizacionais cumpriram grande papel no aumento da produtividade e no desenvolvimento industrial. Envolvem adequação das metodologias de acordo com as forças e fraquezas da empresa, as ameaças e as oportunidades que envolvem as atividades, alterações no processo de negócio, ao acesso às informações e tecnologias e na constante reformulação das tradicionais operações. (Tigre 2014, 296)

A atuação e inovação das grandes empresas passou a ser acompanhada por organizações não governamentais, ou ONGs, e pela sociedade civil de forma a investigar e acompanhar as atividades, e as consequências geradas na sociedade e no meio ambiente sem comprometer os recursos limitados do planeta, e da relação entre geração de riqueza e igualdade social. Da criação de valor sobre produtos e serviços e dos resultados de suas atividades dentro e fora das empresas. (Perseguini 2016, 168)

No Brasil, a ideia de desenvolvimento sustentável se tornou pública em 1987, e buscava contrabalançar os aspectos econômicos, sociais e ambientais, também chamado de tripé da sustentabilidade. E em 1988, conceitos de educação ambiental e direito ambiental foram incorporados à constituição de 1988. Intensificou-se o debate sobre a construção mais eficiente sobre a construção de políticas públicas sustentáveis e a criação de métodos sobre o desenvolvimento sustentável nas últimas três décadas. (Perseguini 2016, 168)

8. ESTUDO DE CASO

O crescimento econômico de um país está associado ao aumento contínuo e expressivo da renda per capita em valores reais. (Ribeiro da Fonseca, 2006, 258) Uma forma de medir o crescimento do Brasil é pela soma de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de um período, o crescimento do Produto Interno Bruto, ou PIB. (“Produto Interno Bruto - PIB”, 2021)

De acordo com a análise de (“Evolução do PIB per capita e situação política”), a tabela 1 abaixo apresenta a média do crescimento do PIB per capita por décadas do século XX e nas duas primeiras décadas do século XXI.

Tabela 1: Crescimento acumulado por década do PIB per capita.

	Crescimento acumulado em 10 anos	Crescimento médio anual
1901-10	11.3%	1.1%
1911-20	17.3%	1.6%
1921-30	34.2%	3.0%
1931-40	32.3%	2.8%
1941-50	40.8%	3.5%
1951-60	51.1%	4.2%
1961-70	36.9%	3.2%
1971-80	79.1%	6.0%
1981-90	-3.9%	-0.4%
1991-00	18.1%	1.7%
2001-10	27.8%	2.5%
Projeção 2011-20*	0.0%	0.0%

Fonte: IBGE e BCB até 2017 e estimativa do autor para 2018-20

Durante o passar das décadas do século XX e das duas primeiras décadas do século XXI, é possível verificar, através da tabela 1, que o crescimento médio anual brasileiro é relativamente baixo, com exceção da década de 1980 onde ocorreu a estagnação econômica do Brasil.

Mesmo com o PIB positivo, o desenvolvimento não ocorre necessariamente com o crescimento econômico. O progresso econômico envolve todos os campos de uma sociedade, e leva em consideração crescimento na taxa de cidadãos alfabetizados, redução da violência, índices de natalidade e mortalidade, entre outros aspectos sociais. Para medir o nível de desenvolvimento de um país, o Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice de Gini são os indicadores mais utilizados.

Diferentemente do PIB, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, leva em consideração a renda, a educação e a saúde. Procura abordar o desenvolvimento humano, o bem-estar da sociedade com o foco diretamente no ser humano, nas oportunidades e nas suas capacidades.

O Relatório de Desenvolvimento Humano, ou RDH, é uma ferramenta desenvolvida para conscientização sobre o desenvolvimento humano em todo o mundo. A tabela 2 abaixo indica (PNUD Brasil, 2021)

Tabela 2: Indicadores do desenvolvimento humano no Brasil (1990 – 2003)

Relatórios (RDH)			Indicadores, Índices e IDH do Brasil								
Ano dos relatórios	Ranking do Brasil	Número de Países	Expectativa de vida (anos)	Índice de Saúde	Taxa de alfabetização (%)	Taxa de matrículas (%)	Índice de Educação	PIB Real (US\$ PPC) per capita	PIB Real (US\$ PPC) per capita ajustado	Índice de Renda	IDH do Brasil
1990	80º	130	65	0,65	78	-	0,74	4.307	-	0,963	0,784
1991	60º	160	65,6	0,645	78,5	3,3*	0,726	4.620	4.620	0,905	0,759
1992	59º	160	65,6	0,645	81,1	3,9*	0,623	4.951	4.851	0,952	0,739
1993	70º	173	65,6	0,645	81,1	3,9*	0,623	4.718	4.718	0,924	0,73
1994	63º	173	65,8	0,68	82,1	4*	0,637	5.240	5.142	0,953	0,756
1995	63º	174	66,3	0,688	81,9	70	0,779	5.240	5.142	0,943	0,804
1996	58º	174	66,5	0,692	82,4	72	0,789	5.500	5.500	0,909	0,796

1997	68º	175	66,4	0,69	82,7	72	0,791	5.362	5.362	0,872	0,783
1998	62º	174	66,6	0,693	83,3	72	0,795	5.982	5.982	0,938	0,809
1999	79º	174	66,8	0,7	84	80	0,83	6.480	-	0,7	0,739
2000	74º	174	67	0,7	84,5	84	0,84	6.625	-	0,7	0,747
2001	69º	162	67,5	0,71	84,9	80	0,83	7.037	-	0,71	0,75
2002	73º	173	67,7	0,71	85,2	80	0,83	7.625	-	0,72	0,757
2003	65º	175	67,8	0,71	87,3	95	0,9	7.360	-	0,72	0,777

Fonte: Relatórios de desenvolvimento humano (PNUD: 1990 –2003)

O Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano, como indica (PNUD Brasil, 2021). Como pode ser visto na tabela 2, o IDH do Brasil, ao longo dos anos, não chegou a níveis altos de desenvolvimento.

No ano de 2020, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, apresentou uma variante experimental levando em consideração as emissões de dióxido de carbono e a quantidade de recursos naturais que são utilizados nas cadeias produtivas dos países proporcionalmente às suas populações. (PNUD Brasil, 2021)

Chamado de Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões Planetárias, ou IDHP, e tem por objetivo mostrar o progresso humano no campo do desenvolvimento se o bem-estar social e a integridade do planeta forem considerados. De acordo com (PNUD Brasil, 2021), o Brasil fica na 74ª posição.

Com relação ao Índice de Gini, é possível verificar a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos da população brasileira. Varia entre 0 e um, onde mais próximo de zero seria a situação de igualdade de renda de todas as pessoas, enquanto o quanto mais próximo de um indica que a riqueza do país está concentrada por poucos grupos de indivíduos. (Andréa, 2021)

De acordo com estudos em seguridade social do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ou Ipea, o Brasil está entre os dez países mais desiguais do mundo. Em 2018, o Brasil apresentou resultado equivalente a 0,539 pelo índice de Gini. Como indica (Agência IBGE notícias, 2021), no mesmo ano de 2018 10% da população concentrava 43,1% da massa de rendimentos brasileiros.

A desigualdade social interfere no desenvolvimento econômico e na justiça social. Suas consequências envolvem aumento da pobreza, falta de saneamento básico, acesso à saúde comprometida, mortalidade infantil, más condições de moradia, restrições alimentares e fome, violência e desemprego.

De acordo com (Agência Brasil, 2021), estudos do IBGE indicam que a população brasileira no ano de 2018 era em torno de 208.494.900 habitantes. Através dos dados da (“Como superar a extrema pobreza no Brasil”, 2021), do mesmo ano, um quarto da população brasileira, 52,7 milhões de pessoas, vivia em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Muitas são as restrições de acesso da população brasileira por pelo menos um dos seus direitos básicos envolvendo educação, proteção social, saúde, alimentação, moradia adequada e saneamento básico. Através de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2012 a 2019, a taxa de desocupação era de 12% da população brasileira no ano de 2018, e 47,88% do total de empregados estavam na informalidade. (“Síntese de Indicadores Sociais: em 2019, proporção de pobres cai para 24,7% e extrema pobreza se mantém em 6,5% da população”, 2021)

Com as disparidades entre salários dos trabalhadores brasileiros, o governo disponibiliza parte dos seus recursos em auxílios. De acordo com (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2021) cada uma das iniciativas de auxílios possui regras específicas que precisam ser atendidas para que o valor seja concedido. Como afirma (Guimarães 2015, 185) muitos programas sociais transferem a renda aos mais variados grupos impondo custos à sociedade como um todo sem gerar benefícios. Para (Perseguini 2016, 168), para que seu crescimento econômico possa ser transformado em desenvolvimento, uma sociedade com grande desigualdade de renda depende de excelentes resultados econômicos e de bons programas sociais.

O crescimento econômico ocorre com o aumento da produtividade do trabalho. Já o desenvolvimento econômico envolve a qualificação profissional. O Brasil, sendo um país com tanta desigualdade social, é cenário de dificuldade quanto ao acesso ao ensino de qualidade de grande parcela da população. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou PNAD, 6,8% da população, no ano de 2018, não era alfabetizada, 47,4% das pessoas com mais de 25 anos tinham finalizado a educação básica obrigatória. (IBGE Educa Jovens, 2021)

Em 2018, o Cadastro Central de Empresas, ou CEMPRE, indicou, através do (Agência IBGE Notícias, 2021), que no Brasil existiam 4,4 milhões de empresas ativas. Porém, a falta de capacitação brasileira exige abertura de mercado para empresas estrangeiras de forma a atender as necessidades dos diversos setores da economia.

A entrada de capital estrangeiro gera algumas desvantagens, pois os lucros que são remetidos ao exterior inviabilizam o desenvolvimento da economia brasileira. Com a entrada de grandes empresas cria-se uma concorrência injusta com as empresas nacionais e choque de cultura e comportamento já que, muitas vezes, a necessidade por serviços ou produtos são induzidos de fora para dentro do país.

A particularidade social e as necessidades comunitárias acabam se mesclando de forma a padronizar o consumo diante do mundo globalizado. A revolução industrial permitiu que se produzissem mais bens de consumo em menos tempo e as relações comerciais entre os países redesenhou as organizações e facilitou a logística de distribuição. O neoliberalismo brasileiro concentrou setores industriais sob o domínio de determinados grupos.

Com o capitalismo, o trabalho foi se alterando ao longo do tempo e a relação entre meio ambiente, empresas, governo e sociedade se adaptaram para que o crescimento da riqueza se mantivesse. Como afirma (pompa Antunes 2015, 167), Diante das divergentes particularidades, surgem dilemas éticos envolvendo, métodos de trabalho, obtenção de lucro, conflito de interesses entre as partes. Como afirma (Piketty 2015, 147), a população, muitas vezes, confronta propostas de emprego que possuem exigências profissionais moralmente inaceitáveis e sacrificam exigências éticas em nome da exigência do trabalho.

A sociedade global de consumidores possui padrões de comportamento de consumo, onde todos são pressionados a demandar mais. Muitas das decisões organizacionais e benefícios concedidos pelo governo, visando abrir o mercado brasileiro, prejudicam o coletivo, fazendo com que um grande contingente de pessoas viva em condições de extrema desigualdade enquanto um pequeno grupo detenha a maior parte dos recursos financeiros disponíveis.

A pressão por manter a competitividade entre as organizações, a fidelização de clientes e criar estratégias que podem aniquilar o pensamento ético. A globalização traz dificuldades com relação à pluralidade cultural, as distintas compreensões e visões de mundo, aos diferentes comportamentos éticos, aos valores básicos. É

comum observar a violação dos direitos fundamentais dentro das organizações. (pompa Antunes 2015, 167)

Diante dos complexos sistemas sociais, é preciso desenvolver uma convicção ética de critérios mínimos de comportamentos considerados morais em todo o mundo, que comunique as diferentes perspectivas das culturas e nações. O conceito de ética mínima tem um papel essencial no desenvolvimento do comportamento moral na sociedade atual. (pompa Antunes 2015, 167)

Nenhuma nação é capaz de realizar projetos sem lideranças. É preciso que se coloque em prática a ética da responsabilidade de forma institucional, pessoal e educacional. (Oliveira, 2021, 80) Cabe à empresa ou ao governo avaliar suas práticas e as consequências das suas ações. Verificar se cumprem fielmente os deveres que lhes são direcionados, se servem como exemplo de cidadania, sendo justas e éticas, e se ampliam sua consciência política. Devem, também, mapear os indivíduos afetados diretamente por suas práticas e avaliar como se pode gerar o menor impacto possível em termos socioculturais e ambientais. (pompa Antunes 2015, 167)

A moral combina um conjunto de princípios, ideias morais, normas e imperativos de uma época ou sociedade determinada e oferece normas de como agir em direção do bem, enquanto a ética é dinâmica e varia em cada situação ou realidade. Enquanto a moral é o ideal, a moralidade é atuante, ou seja, é a moral em prática nas relações humanas concretas. (Oliveira, 2021, 80)

Em sua essência, a moral possui um caráter social e se manifesta na sociedade respondendo às suas necessidades e cumprindo uma função determinada. Estabelece regras de forma a garantir o bem-estar das pessoas. Uma mudança radical da estrutura social provoca uma mudança fundamental de moral.

O normativo é algo estabelecido, visa a regulação das relações entre os homens e aceito por determinado meio social. Logo, as normas desenvolvem as necessidades da sociedade de forma a afirmar uma determinada ordem social, garantir a integridade de um grupo social e preservar a sociedade. (Oliveira, 80)

A prosperidade financeira é um requisito para se manter no mercado global, porém, cabe à organização manter a transparência, a honestidade e a solidariedade diante dos seus clientes, funcionários, fornecedores, governo e meio ambiente, pois a ética da virtude compreende os atos coletivos. Os resultados precisam estar alinhados com a cultura organizacional, com os objetivos sociais, econômicos e ambientais. (pompa Antunes 2015, 167)

O estudo geral que busca justificativas para as regras propostas pela moral é a ética. (Oliveira, 80) Em termos organizacionais, ser ético também envolve ter responsabilidade com a sustentabilidade do planeta. O conceito de desenvolvimento sustentável foi criado na conferência Internacional sobre meio Ambiente Humano de 1972 e propõe que o crescimento econômico deve ocorrer de modo a respeitar os direitos e a vida da sociedade e das gerações futuras. (pompa Antunes 2015, 167)

Somados aos aspectos ambientais e econômicos, existe o pilar social. Cresce a expectativa de que as empresas desenvolvam ações de forma a direcionar parte de seus lucros com as partes mais carentes da sociedade. Programas de educação, políticas de incentivo à inovação tecnológica no Brasil, ao meio ambiente, empresarial nacional, fiscais no Brasil, sociais, normas, projetos sociais, ambientais, culturais, e de negócios podem contribuir para a formação de uma sociedade mais igualitária.

A responsabilidade social serve para que as empresas compreendam as possíveis consequências de suas ações que podem comprometer seriamente a imagem e a sobrevivência da empresa. Quando aplicada no governo, pode ser utilizada de forma a combater os excessos de liberdade das empresas. Instrumentos punitivos podem ser aplicados para mobilizar, conscientizar fraudes e abusos através de multas por danos ambientais.

Por conta das exigências de consumidores mais conscientes, cada vez são mais frequentes as pressões para que as empresas melhorem seu desempenho social e ambiental, através do aumento de normas e padrões técnicos. (Dias, 224) O esforço da mobilidade social civil, através da conscientização, somados à fiscalização de organizações não governamentais, em conjunto com os meios de comunicação, podem contribuir para a fiscalização de irresponsabilidades, denúncia de irregularidades, e o combate às condições mínimas de qualidade dentro das organizações.

Novas oportunidades de negócio podem ser desenvolvidas visando aspectos ambientais, sociais e culturais de forma a focar em transparência e ética. Em um equilíbrio entre as ações governamentais, empresariais, sociais e ambientais.

Para as organizações, do ponto de vista da responsabilidade social, é preciso que as suas estratégias estejam alinhadas com questões ambientais e baseadas em relações éticas que não desrespeitem as normas sociais. De forma a atender seus clientes, fornecedores, sociedade, preservando os recursos ambientais, respeitando as diversidades culturais e promovendo a redução das desigualdades.

A gestão de serviços sociais atinge as demandas e necessidades da população, correspondendo a direitos, projetos e serviços correspondentes a educação, habitação, assistência social, saúde, direitos de gênero, trabalho, segurança, meio ambiente, diversidade, diferenças culturais, entre outros.

Com relação ao governo brasileiro, com o ponto de partida o projeto social, é preciso determinar os objetivos a serem alcançados, preferencialmente que possuam a participação das comunidades, e não somente de grupos individuais. A nível tributário, é preciso que o governo analise suas despesas, identificando a real necessidade de aplicação de seus recursos. É preciso atender aos interesses da sociedade e não de grupos empresariais, ou grupos estrangeiros.

A nível de igualdade social, o governo pode desenvolver políticas que estimulem a formação acadêmica igualitária, benefícios aos micro empreendimentos, acesso à previdência e fundos sociais, entre outros. Ao invés de promover políticas de assistencialismo, de características temporais, que agravam a desigualdade, pode conferir políticas participativas de combate à pobreza, inclusão, redução da violência, tratamento igualitário, entre outros.

As políticas públicas podem ser as ações do governo que correspondam a iniciativas sociais baseadas em indicadores sociais, de forma a verificar a qualidade de vida e do bem-estar social da população brasileira que visam ações efetivas envolvendo aumento da renda média salarial, qualificação profissional, redução da mortalidade infantil, redução da taxa de analfabetismo, diminuição do desemprego, entre outros, e que busquem a sustentabilidade.

Vantagens competitivas governamentais podem ser aplicadas para pequenas e médias empresas brasileiras, principalmente aquelas em setores da economia que são compostos exclusivamente por empresas estrangeiras. O desenvolvimento do parque industrial brasileiro pode colocar o Brasil em posição de competição a nível internacional e permitir com que os lucros sejam mantidos ou convertidos dentro da sociedade brasileira. A melhoria da tecnologia, da qualificação profissional pode ser estimulada de forma estratégica.

Além de investimentos, de acordo com (Guimarães 2015, 185), fatores com infraestrutura institucional de forma a não dificultar o funcionamento das organizações, impostos que não reflitam na capacidade produtiva organizacional e

confiança em questões de cumprimento de contratos e leis, também são fundamentais para o desenvolvimento econômico brasileiro.

No campo institucional, investir na educação deve ser a base do desenvolvimento brasileiro de longo prazo. É fundamental que a sociedade tenha oportunidade igualitária e de qualidade quanto ao estudo básico e a especialização. A inclusão escolar pode ser alcançada através da formação profissional competente, do envolvimento da comunidade e das adaptações curriculares.

É preciso a inclusão de todos os tipos de culturas que existam na sociedade brasileira, pois a cidadania é entendida como o pleno direito de comunidade a um indivíduo. Cabe que o direito político, de educação, de trabalho, de salário, de saúde, da liberdade, da prosperidade, da vida sejam respeitados, contribuindo para a melhoria e desenvolvimento de todo o país, por uma realidade melhor para todos.

A identidade social brasileira, construída historicamente com tantos desafios e lutas, precisa ser consciente, representativa e inclusiva, baseada em valores culturais e éticos. Deve ser um processo contínuo e coletivo, já que a sociedade está sempre em constante evolução.

É preciso combater o etnocentrismo, e reconhecer a importância da diversidade cultural e das transformações que ela produz na sociedade. Pautas como diversidade devem fazer parte dos currículos escolares, programas sociais com focos em grupos específicos devem compor as medidas governamentais, e inclusões devem ser disponibilizadas nas organizações.

A percepção de uma sociedade brasileira autossuficiente com relação às outras nações é algo improvável diante da globalização, porém é necessário que se desenvolva autonomia e igualdade dentro das relações sociais de grupos que pertencem à mesma nação. Cabe a sociedade se preocupar com o bem-estar coletivo, de forma ética e, principalmente, ter a empatia de pensar coletivamente nas consequências de suas ações ou escolhas para as futuras gerações que farão parte da nação.

As pautas governamentais precisam dedicar atenção especial às consequências envolvendo a globalização, e composição do setor industrial brasileiro diante das outras nações. É preciso alinhar a entrada de grandes empresas internacionais na competitividade econômica brasileira com questões democráticas, dos direitos das mulheres, dos direitos humanos, do meio ambiente e do desenvolvimento. É preciso desenvolver relações baseadas na ética da solidariedade

que descarte as relações desiguais, as misérias, e a intolerância, e diante da natureza humana, é fundamental preservar e cuidar do meio ambiente.

É indispensável que haja um diálogo político participativo, de maneira a construir um espaço articulado que promova diálogos culturais, sociais, políticos e econômicos entre os diversos países com o objetivo de promover cooperação, integração, ideias, fortalecimento de responsabilidades sociais e práticas éticas.

Avançar na cooperação pode ser a mudança para a construção de uma sociedade brasileira mais integrada, justa e solidária. De forma a valorizar o trabalhador, o meio ambiente, os benefícios que a organização pode gerar para a sociedade, e a melhorar o entendimento e a importância do sistema político democrático no desenvolvimento econômico brasileiro.

9. Conclusão

O desenvolvimento econômico não ocorre exclusivamente com o crescimento econômico do país. Diante de fatos históricos brasileiros, das suas relações com mercados internacionais, da composição da sociedade e das diferenças socioeconômicas, da relação com o meio ambiente, cabe ao governo a sistematização de políticas. Ou seja, da elaboração de metodologias que envolvam um conjunto de práticas, a partir do conhecimento adquirido da vivência coletiva e histórico-social, da apropriação e do entendimento da própria construção, que refletem conceitos éticos e de responsabilidade social.

Cabe ao governo, as organizações sem fins lucrativos, aos meios de comunicação e, principalmente, a sociedade brasileira exigir e fiscalizar as relações e atividades a fim de promover bem-estar social e qualidade de vida para a maior parte dos envolvidos sem desrespeitar a moral coletiva ou cultural e que mantenha o direito ambiental.

Diante de uma sociedade detentora de inúmeras multinacionais de grandes poderes concentrados em território nacional, é responsabilidade brasileira que se mantenha o controle e a pressão sobre as atividades empresariais. É preciso garantir que as missões e visões organizacionais incluam a sociedade na meta a ser atingida, além de seus colaboradores, clientes, fornecedores. A empresa ética deve usar de

maneira justa seu poder, de forma a preservar os direitos e a dignidade das pessoas em sociedade.

A sociedade ética precisa conciliar a responsabilidade em relação ao meio ambiente, às necessidades empresariais, as relações comerciais com outras nações com as necessidades sociais da população mundial. É preciso garantir a liberdade com a prosperidade econômica social brasileira na concretização de ideias de justiça social.

A liberdade de convicções é um elemento essencial no desenvolvimento ético. Logo, é fundamental que existam grandes incentivos e tolerâncias nas diferentes políticas participativas, de incentivos sociais e de desenvolvimento sustentável para que se abra espaço participativo sobre combate à desigualdade, a pobreza, a violência, ao racismo, ao consumo consciente entre outros temas.

Essa construção de objetivos éticos pode ser alcançada com conceitos entendidos como moralmente aceitos pela população brasileira através de leis, normatizações, políticas de incentivo, metodologias, entre outros. Já o controle pode ser realizado através da aplicação de instrumentos punitivos, como multas.

A sociedade ética é composta por indivíduos que manifestam suas preocupações e suas virtudes com o olhar da empatia, com o conjunto de práticas virtuosas. Busca-se o bem-estar e a qualidade de vida social, ou seja, o desenvolvimento econômico, sem violar o direito à vida e à liberdade de expressão. A falta de ética é o desrespeito à humanidade.

A democracia deve ser um valor fundamental, pluralista e representativo. Deve-se buscar a construção coletiva de uma normatividade baseada no que vale a pena ser construído para todos e que seja inegociável. Onde a pessoa deve ser considerada um indivíduo que tem dignidade própria e valor e não deve ser utilizada como instrumento no processo de enriquecimento de grandes organizações na realização do capital.

9.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O entendimento da ética aplicado em conjunto com a responsabilidade social, diante do histórico econômico brasileiro, auxiliou no processo de verificação da discrepância econômica e como o desenvolvimento brasileiro é afetado por

consequência. O trabalho também permitiu verificar os efeitos de práticas governamentais ao longo do tempo que permitiram a disparidade em alguns setores da indústria brasileira, na necessidade de mercados internacionais e na dependência tecnológica Brasileira. Foi possível, através de dados quantitativos, apontar alguns dos indicadores fundamentais para a verificação do crescimento econômico e da situação social da população.

A intenção do atual trabalho é identificar entendimentos éticos e de responsabilidade social que podem ser aplicados dentro das organizações, nos governos que possam beneficiar a população e preservar o meio ambiente, gerar melhor qualidade de vida e o buscar o desenvolvimento econômico brasileiro.

9.2 - RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

A adoção de valores ligados à ética e de responsabilidade social podem ser conduzidos a ações socialmente responsáveis. A riqueza e o consumo, diante de uma sociedade inserida em uma realidade globalizada e de empresas transnacionais, precisam estar direcionados e alinhados estrategicamente com as necessidades sociais e ambientais brasileiras. Como se trata de um processo produtivo, o atual trabalho pode ser aprimorado de forma a sistematizar e especificar uma sistematização de políticas com algumas metodologias, normas, políticas, instrumentos punitivos, entre outros que possam direcionar ainda mais as práticas governamentais e empresariais rumo ao desenvolvimento econômico brasileiro.

Referências

“A LUTA PELO DIREITO DOS TRABALHADORES NO ÂMBITO MUNDIAL E BRASILEIRO:

UMA ANÁLISE HISTÓRICA.” Brasil Escola,

<https://monografias.brasilecola.uol.com.br/direito/a-luta-pelo-direito-dos-trabalhadores-no-ambito-mundial-brasileiro-analise-historica.htm>.

Agência Brasil. 2021. População brasileira passa de 208,4 milhões de pessoas, mostra

IBGE. Rio de Janeiro: n.p. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-08/populacao-brasileira-passa-de-2084-milhoes-de-pessoas-mostra-ibge>.

Agência IBGE notícias. 2021 “Agência IBGE notícias.” PNAD Contínua 2018: 10% da

população concentra 43,1% da massa de rendimentos do país.

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais>.

Agência IBGE Notícias. 2021 “Demografia das Empresas: em 2018, a taxa de sobrevivência das empresas foi de 84,1%.” Agência IBGE Notícias.

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de->

noticias/releases/29206-demografia-das-empresas-em-2018-taxa-de-sobrevivencia-das-empresas-foi-de-84-1.

Andréa Wolfenbüttel. 2021 “O que é? - Índice de Gini.” IPEA.

[https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content & id=2048:catid=28.](https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28)

“A origem do sistema capitalista.” POLITIZE, 2018, [https://www.politize.com.br/sistema-capitalista-](https://www.politize.com.br/sistema-capitalista-origem/?https://www.politize.com.br/&gclid=Cj0KCQiAys2MBhDOARIsAFf1D1dm1CF7ntNdHC13PQKM647QOLk3sx1t-7BwHNI4ViCq3YSfixYjeS0aAisYEALw_wcB)

[origem/?https://www.politize.com.br/&gclid=Cj0KCQiAys2MBhDOARIsAFf1D1dm1CF7ntNdHC13PQKM647QOLk3sx1t-7BwHNI4ViCq3YSfixYjeS0aAisYEALw_wcB.](https://www.politize.com.br/&gclid=Cj0KCQiAys2MBhDOARIsAFf1D1dm1CF7ntNdHC13PQKM647QOLk3sx1t-7BwHNI4ViCq3YSfixYjeS0aAisYEALw_wcB)

Azevedo Ferreira, Marta L. 2012. “O Papel do Estado na Economia e no Desenvolvimento: América Latina, Brasil e o Novo-Desenvolvimentismo.” ANPAD, 15.

[http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/63/2012_APB265.pdf.](http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/63/2012_APB265.pdf)

Besser Pereira, Luiz C. 1998. Economia Brasileira Uma Introdução Crítica. N.p.: 34.

Bezerra, Juliana. “Ciclos Econômicos do Brasil.” Toda Matéria,

<https://www.todamateria.com.br/ciclos-economicos-do-brasil/>. Acesso em 2021.

“Biblioteca presidência da república.” 2021 Portal do Governo Brasileiro.

[http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/biografia.](http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/biografia)

Brum, Argemiro J. 2013. Desenvolvimento econômico brasileiro. 30ª Edição ed. Brasil: Editora Vozes.

Charles Jones. 2015. Introdução à Teoria do Crescimento Econômico. terceira edição ed. N.p.: Atlas.

“Comércio Internacional na era das Grandes Transformações Geopolíticas.” Sustentare Escola de Negócios, 2019, <https://sustentare.net/blog/comercio-internacional-na-era-das-grandes-transformacoes-geopoliticas/>.

“Como superar a extrema pobreza no brasil.” 2021 Ponte Social.

<https://pontesocial.org.br/post-como-superar-a-extrema->

pobreza?gclid=Cj0KCQjw8p2MBhCiARIsADDUFVFFPPp6njUQGF8WIPGz8NxuR7-
IC5OCdg4jyW0xS_b8PbfxFTd1ZR4aAjzqEALw_wcB.

“Composição étnica do Brasil.” Brasil Escola,

<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/composicao-etnica-brasileira.htm>. Acesso em 2021.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. 2021 “Benefícios ao cidadão.” Portal da Transparência. <https://www.portaltransparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/beneficios-ao-cidadao>.

“Datafolha: 30% dos brasileiros dizem ter sofrido preconceito por causa da classe social.” G1, 16 January 2019, <https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/16/datafolha-30-dos-brasileiros-dizem-ter-sofrido-preconceito-por-causa-da-classe-social.ghtml>. Acesso em 2021.

de Jesus, Tânia A. 2021 “Ética e responsabilidade social.” Instituto Superior de Contabilidade e Administração, 28. <file:///C:/Users/Milena%20Pimentel/Downloads/109-261-1-PB.pdf>.

de Lacerda, Antonio C. 2021 Desenvolvimento Brasileiro em Debate. N.p.: Blucher.

Dias, Reinaldo. 2021 Responsabilidade Social Fundamentos e Gestão. N.p.: Atlas.

“ECONOMIA.” FECOMERCIO SP, 2019, <https://www.fecomercio.com.br/noticia/papel-do-governo-na-economia-e-nao-se-intrometer-diz-randall-holcombe>.

“Escravidão no Brasil: origem, causas, consequências, fim.” Mundo Educação, <https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/escravidao-no-brasil.htm>. Acesso em 2021.

“Evolução do PIB per capita e situação política.” 2021 FGV IBRE Instituto Brasileiro de Economia. <https://blogdoibre.fgv.br/posts/evolucao-do-pib-capita-e-situacao-politica>.

Figueiredo, Leonardo Vizeu. “A questão do monopólio na Constituição da República Federativa do Brasil e o Setor Postal.” GENJURÍDICO, 2016, <http://genjuridico.com.br/2016/07/19/a-questao-do-monopolio-na-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-setor-postal/>.

- Gomes, Luiz Flávio. "Cultura da impunidade corrói democracia." JusBrasil, <https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121921035/cultura-da-impunidade-corroi-democracia>. Acesso em 2021.
- Gorender, Jacob. "Globalização, tecnologia e relações de trabalho." 1997, <https://www.scielo.br/j/ea/a/8TW9fXgDfpK3n37KyjDnpQb/?lang=pt>.
- Guimarães, Bernardo. 2015. A riqueza da nação no século XXI. N.p.: BEÍ Editora.
- História do mundo. 2017 "Governo Sarney." História do mundo. <https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/governo-sarney.htm>.
- "História do sindicalismo no Brasil e no mundo." POLITIZE, 2017, <https://www.politize.com.br/sindicalismo-no-brasil-e-no-mundo/>.
- IBGE Educa Jovens. 2021 "Conheça o Brasil - População EDUCAÇÃO." IBGE Educa Jovens. <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html>.
- "Industrialização brasileira: características, fases - Mundo Educação." Mundo Educação, <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-industrializacao-brasileira.htm>. Acesso em 2021.
- Kreitlon, Maria Priscilla. 2004. "A Ética nas Relações entre Empresas e Sociedade: Fundamentos da Responsabilidade Social Empresarial." ANPAD, 19. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30948138/A_Etica_nas_Relacoes_entre_Empresas_e_Sociedade-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1635614158&Signature=FUmNNHgOdt3qhQX7H-kahDDJOHUwECWLaPANJ7IYUJ8B0Y1kaZgWzLYXJaVyYKtbweZZa6PnEMocmdAvBfaKF48G4LmBCow39eZIH5n88thk4.
- "monopólio." Toda matéria, <https://www.todamateria.com.br/monopolio/>.
- "neoliberalismo." INFOPÉDIA, 2021, <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/neoliberalismo>.
- NOJOSA, ZENACLEIDE C. 2015. "OS IMPACTOS NEGATIVOS DO NEOLIBERALISMO SOBRE OS DIREITOS SOCIAIS." Fortaleza, Ceará.

“O anticapitalismo em 5 minutos.” Instituto Humanistas Unisinos, 2020,
<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/602032-o-anticapitalismo-em-5-minutos>.

“O que é o capitalismo?” POLITIZE!, 2018, <https://www.politize.com.br/capitalismo-o-que-e-o/>.

Oliveira, Antônio R. 2012. Ética Profissional. Belém, Brasil: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Oliveira, Antônio R. 2021 Ética Profissional. file:///C:/Users/Milena%20Pimentel/Downloads/01.%20%C3%89tica%20Profissional%20Autor%20Ant%C3%B4nio%20Roberto%20Oliveira.pdf.

Pereira, Adriana S., Dorlivete M. Shitsuka, Fábio J. Parreira, e Ricardo Shitsuka. 2018. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA. primeira edição ed. Santa Maria: UAB/NTE/UFSM. https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/358/2019/02/Metodologia-da-Pesquisa-Cientifica_final.pdf.

Perseguini, Alayde d. 2016. Responsabilidade Social. N.p.: Editora ELT Importado Pearson.

Piketty, Thomas. 2015. A economia da desigualdade. N.p.: Intrínseca.

“Plano Real.” 2021 Banco Central do Brasil.
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/planoreal>.

PNUD Brasil. 2021 “Índice de Desenvolvimento Humano.” PNUD Brasil.
<https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos.html>.

pompa antunes, maria t. 2015. Ética. N.p.: Pearson.

Portal da Indústria. “Exportação no Brasil: presença no mercado global.” Portal da Indústria.
<http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/exportacao-e-comercio-exterior/>.

“Produto Interno Bruto - PIB.” 2021 IBGE. <https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>.

Ramalho, Nélon Alves. “Processos de globalização e problemas emergentes: implicações para o Serviço Social contemporâneo.” SciELO brasil, 2012,
<https://www.scielo.br/j/sssoc/a/9mQKJNrshQQhky8pmS5b9yB/?lang=pt>.

Reis, Tiago. “Crescimento Econômico: como a economia de um país cresce?” SUNO, 2018,
<https://www.suno.com.br/artigos/crescimento-economico/>. Acesso em 2021.

Reis, Tiago. "O que é balança comercial e o que ela representa na economia de um país."

SUNO, <https://www.suno.com.br/artigos/balanca-comercial/>. Acesso em 2021.

"Responsabilidade Social: o que é, importância e exemplos." 2021 Fundação Instituto de Administração. <https://fia.com.br/blog/responsabilidade-social/>.

"Resultado do Tesouro Nacional (RTN)." Tesouro Nacional Transparente, <https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estatisticas-fiscais-e-planejamento/resultado-do-tesouro-nacional-rtn-conteudos-relacionados>. Acesso em 2021.

"Revoltas, Guerras, conflitos e movimentos sociais no Brasil." SOHistória, <https://www.sohistoria.com.br/ef2/revoltas/w.sohistoria.com.br/ef2/revoltas/>. Acesso em 2021.

Ribeiro da Fonseca, Manuel A. 2006. Planejamento e desenvolvimento econômico. Primeira ed. N.p.: CENGAGE.

"Síntese de Indicadores Sociais: em 2019, proporção de pobres cai para 24,7% e extrema pobreza se mantém em 6,5% da população." 2021 Agência IBGE Notícias. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29431-sintese-de-indicadores-sociais-em-2019-proporcao-de-pobres-cai-para-24-7-e-extrema-pobreza-se-mantem-em-6-5-da-populacao>.

"transnacionalização." Infopédia, 2021, <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/transnacionaliza%C3%A7%C3%A3o>.

Thomas Piketty. 2015. A economia da desigualdade. N.p.: Intrínseca.

Tigre, Paulo B. 2014. Gestão da Inovação: A economia da Tecnologia no Brasil. 1ª edição ed. N.p.: GEN LTC.